

УДК 004.8, 53.072, 004.4'24
УКПП
№ держреєстрації 0121U111181
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем (ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс (044) 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
д.т.н.

І. П. СІНЦІН

2022.12.

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**РОЗРОБКА ЗАСОБІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ
ЧИСЕЛЬНОГО ПРОГНОЗУ ПРИЗЕМНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ВЕЛИЧИН
ДЛЯ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ
СУПЕРКОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

**П-9-21 ЦП
(заключний)**

Науковий керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А. Ю. ДОРОШЕНКО

Вчений секретар інституту,
канд. техн. наук

О. В. ДЕРГИЛЬОВА

2022

Рукопис закінчено 2 грудня 2022 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від ____ грудня 2022 р. № ____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР Зав. відділом №27 д-р фіз.-мат. наук, проф.	_____	А.Ю. Дорошенко (вступ, розділи 1–4, висновки)
Зав. відділу фізики атмосфери УкрГМІ ДСНС України та НАН України, канд. геогр. наук	_____	В.М. Шпиг (розділи 1–4, висновки)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко (розділ 4)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 35 с., 4 ч., 15 рис., 41 джерело.

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ, МОДЕЛІ ЦИРКУЛЯЦІЇ АТМОСФЕРИ, РЕГІОНАЛЬНЕ МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ, ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОГРАМУВАННЯ.

Об'єкт дослідження — засоби машинного навчання для коригування чисельного прогнозу приземних метеорологічних величин на основі використання високопродуктивних паралельних обчислень на багатопроцесорних платформах.

Мета роботи — розробка прикладних програмних засобів високопродуктивних обчислень для ефективного розв'язання задачі прогнозування метеорологічних величин із використанням методів машинного навчання на мультипроцесорних системах.

Методи дослідження — застосування методів машинного навчання та формальних методів алгебри алгоритмів для вирішення проблеми автоматизації розробки високопродуктивних програм для виконання на багатопроцесорних платформах.

Досліджено місце та роль прогнозу погоди у розумному місті. Розроблено концепцію системи прогнозування погоди в рамках розумного міста (основні складові та ідеологію реалізації). Створено систему прогнозу погоди підвищеної просторової роздільності для території України на основі використання методу вкладених сіток. Виконані чисельні експерименти з метеорологічного прогнозування з використанням розробленої системи.

Результати роботи можуть бути впроваджені в Кібернетичному центрі НАНУ, Гідрометцентрі України та інших зацікавлених вітчизняних організаціях для вирішення проблем комплексної розробки і використання технологій паралельного програмування для “хмарних” обчислювальних систем.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОГНОЗУ ПОГОДИ У РОЗУМНОМУ МІСТІ.....	7
2 СИСТЕМА ПРОГНОЗУ ПОГОДИ РОЗУМНОГО МІСТА УКРАЇНИ: ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА ІДЕОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ.....	13
3 СИСТЕМА ПРОГНОЗУ ПОГОДИ РОЗУМНОГО МІСТА УКРАЇНИ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ.....	17
4 ЧИСЕЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУ ПОГОДИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ТОЧНОСТІ.....	25
ВИСНОВКИ.....	29
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	30
I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2022 році	30
II. Використані джерела	31

ВСТУП

Числове прогнозування погоди — галузь, що виникла на стику трьох наук: метеорології, математики й кібернетики. Цей напрямок ґрунтується на використанні рівнянь динамічної метеорології — математичних виразів основних законів фізики: збереження імпульсу, енергії та маси.

За останні десятиліття моделі прогнозування погоди утвердилися як високоефективний інструмент в щоденній оперативній практиці центрів прогнозування в багатьох країнах світу. Їх використання значно пришвидшує і спрощує процес створення різних типів інформації для широкого кола користувачів. Точність таких моделей, як правило, перевищує точність синоптичних прогнозів, особливо коли справа доходить до просторової й часової вибірки.

В рамках даного проекту для комп'ютерної реалізації чисельних методів задачі моделювання метеорологічних процесів застосовуються методи високопродуктивних обчислень, оскільки прогнозування погоди завжди пов'язане з жорсткими часовими обмеженнями, подолання яких потребує застосування потужних мультипроцесорних систем. Задача моделювання метеорологічних процесів передбачає для свого розв'язання розщеплення рівнянь за координатами і так званий природний паралелізм виконання операцій, тобто такий, що допускається специфікацією самої задачі, а не впливає з алгоритму її розв'язання. Одним з перспективних напрямів у розробці і дослідженні систем паралельних і розподілених обчислень нині є побудова програмних абстракцій у вигляді алгеброалгоритмічних мов і моделей, що ставить своєю метою розвиток архітектурно- і мовнонезалежних засобів програмування для мультипроцесорних обчислювальних систем і мереж. Застосування й розвиток алгебро-алгоритмічного підходу до побудови структурованих абстракцій у моделях паралельних програм має на меті забезпечення властивостей високої продуктивності паралельних обчислень.

На даний час у світі найбільш динамічно розвиваються методи машинного навчання, причому одночасно у двох напрямках: як інструмент самостійного прогнозування, так і засіб для покращення прогностичної інформації від зовнішнього джерела. Саме такий підхід до вирішення задачі підвищення точності прогнозу приземних метеорологічних величин, коли поєднується використання сучасної моделі прогнозу погоди, машинного навчання й методів програмування високопродуктивних обчислень на обчислювальному сервері, дасть змогу досягати належного ступеня точності, повноти і своєчасності інформації, необхідної для складання якісних метеорологічних прогнозів.

Задачі роботи на 2022 рік включали:

- розробку концепції системи прогнозування погоди в рамках розумного міста (основних складових та ідеології реалізації);
- виконання чисельних експериментів із застосуванням розроблених програм прогнозування погоди.

Одержані у відповідності з поставленими задачами результати викладені у розділах 1–4 даного звіту. За темою досліджень у 2022 році опубліковані роботи [1–5].

1 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОГНОЗУ ПОГОДИ У РОЗУМНОМУ МІСТІ

Сучасні технології змінюють міста, їх ландшафт, економічні та соціальні взаємозв'язки різних рівнів, створюють активний попит на нові цифрові послуги тощо. Вперше термін “розумне місто” було використано у 1990-х роках [6]. У той час у центрі уваги було значення нових інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) для сучасної інфраструктури в містах. У 1990-ті роки дослідники розглядали міста та його поточні ІКТ-проекти з різних точок зору і, використовуючи дещо інші терміни, описували ініціювання інформаційних технологій та комунікаційних проектів у міському середовищі [7]. Каліфорнійський інститут розумних громад (California Institute for Smart Communities, США) був одним з перших, хто зосередився на тому, як громади можуть стати розумними та як місто може бути спроектоване для впровадження інформаційних технологій. Через кілька років Центр з управління при Оттавському університеті (Center of Governance at the University of Ottawa, Канада) почав критикувати ідею розумних міст як надто технічно орієнтовану. У цьому розумінні розумне місто має мати сильний підхід, орієнтований на управління, який підкреслює соціальну роль і взаємовідносини в розвитку міст. ІВМ у своєму корпоративному документі зазначила, що термін “розумне місто” означає “обладнане приладами, взаємопов'язане та інтелектуальне місто”. “Обладнаність приладами” означає здатність фіксувати та інтегрувати реальні дані реального світу за допомогою датчиків, лічильників, приладів, персональних пристроїв та інших подібних датчиків. Під “взаємопов'язаністю” у даному контексті розуміють інтеграцію цих даних у обчислювальну платформу, яка дозволяє передавати таку інформацію між різними службами міста. “Інтелектуальність” означає включення комплексних послуг аналітики, моделювання, оптимізації та візуалізації для прийняття кращих управлінських рішень. У сфері міського планування термін “розумне місто” часто розглядається як ідеологічний вимір, згідно з яким “бути

розумнішим” передбачає стратегічні напрямки. Уряди та державні установи на всіх рівнях використовують поняття розумності, щоб виокремити свою політику та програми, спрямовані на сталий розвиток, економічне зростання та покращення якості життя своїх громадян [6].

На даний момент різним аспектам (технологічним, економічним, екологічним, соціальним, юридичним тощо) розвитку розумних міст присвячено багато наукових праць іноземних та вітчизняних дослідників [6–24]. Існує багато визначень розумних міст. Одним із найбільш цитованих є наступне: “розумне місто” — це інноваційне місто, яке впроваджує комплекс технічних рішень та організаційних заходів, спрямованих на досягнення максимально можливої ефективності управління ресурсами та надання послуг з метою створення стійких сприятливих умов проживання та перебування, ділової активності нинішнього та майбутніх поколінь [8]. Ряд концептуальних варіантів часто виходить шляхом заміни “розумний” на альтернативні прикметники, наприклад, “інтелектуальний” або “цифровий”, також у цьому сенсі вживаються поняття “еко-місто” та “місто майбутнього” [6, 10]. Є значні відмінності у пріоритетності досягнення цілей між розумними містами, які розташовані на території США та ЄС з одного боку й Азії з іншого [7, 21–24]. Таким чином, наповнення концепції розумного міста все ще триває і весь час вдосконалюється. Не виключенням у цьому відношенні стала погода, її моніторинг та прогнозування у технологічних складових розумного міста.

Для того, щоб визначити місце прогнозу погоди у розумному місті необхідно розглянути його компоненти (функціональні області), див. рис. 1.1, до яких традиційно відносять наступні [8]:

Рисунок 1.1 — Компоненти системи “Розумне місто” [8]

- *розумна інфраструктура (Smart Infrastructure, розрізняють громадську та приватну)*. До неї відносяться наявність розгалуженої мережі автомобільних та залізничних доріг, метро, офісних приміщень, системи регулювання руху транспортом, системи моніторингу за станом довкілля, системи управління відходами, моніторингу часу роботи машин комунальних служб, системи водопостачання, контролю водоспоживання, інноваційних методів очищення води, системи зв'язку, системи світлофорів, системи вуличного освітлення, системи газопостачання, системи електропостачання, системи пожежогасіння, системи лікарень, мостів, житлових будинків, готелів, цифрових бібліотек, системи відеоспостереження, системи розпізнавання номерних знаків автомобілів та пострілів з вогнепальної зброї для оперативних дій спецслужб тощо. Базова частина розумної інфраструктури створюється із широким залученням ІКТ, яка робить фізичну інфраструктуру “розумною”. Інфраструктура, створена на основі ІКТ є фундаментальною для побудови

розумних міст і залежить від факторів, пов'язаних з її доступністю та продуктивністю. Інфраструктура ІКТ включає комунікаційну інфраструктуру, таку як оптоволокно, мережі Wi-Fi, бездротові точки доступу, а також сервіс-орієнтовані інформаційні системи. Розумна інфраструктура є більш ефективною, безпечною, захищеною та відмовостійкою порівняно з класичною інфраструктурою. Розумна інфраструктура може мати фізичну інфраструктуру, датчики, мікропрограмне забезпечення, програмне забезпечення та проміжне програмне забезпечення в якості загальних компонентів;

- *розумний будинок (Smart Building* — віддалене управління будівлею та квартирою, “розумні” прилади, “розумні” програми, енергоефективне проектування будівель);

- *розумний транспорт (Smart Transport* — інтелектуальні транспортні системи, системи оплати за користування інфраструктурою, “розумні” паркування, інформаційне сповіщення для громадян, екологічний особистий та громадський транспорт);

- *розумна енергетика (Smart Energy* — “розумні” лічильники енергоспоживання, управління кінцевим споживанням, інфраструктура електротранспорту, відновлювана генерація);

- *розумна охорона здоров'я (Smart Healthcare* є поєднанням традиційної системи охорони здоров'я із практикою широкого залучення розумних біосенсорів, переносних пристроїв, ІКТ і розумної системи швидкої допомоги). Різноманітні компоненти розумної охорони здоров'я включають нові натільні датчики, розумні лікарні та розумне реагування на надзвичайні ситуації. У розумних лікарнях для роботи використовуються різні механізми, включаючи ІКТ, хмарні обчислення, програми для смартфонів і передові методи аналізу даних. Дані пацієнтів можуть бути доступні в режимі реального часу в різних офісах розумної лікарні або навіть у різних розумних лікарнях у різних містах або в одному місті. Медсестри та лікарі можуть мати доступ до даних

тестування без втрати часу на фізичну передачу тієї самої інформації з одного офісу в інший. Так само різні лікарі можуть переглядати інформацію, щоб оцінювати стан пацієнта. Таким чином можна приймати рішення щодо стану здоров'я пацієнта та відповідних ліків у режимі реального часу;

- *розумні технології (Smart Technology* є ключовими для проектування, впровадження та експлуатації розумних міст). Різноманітність компонентів, включаючи інфраструктуру, будівлі, фізичні структури, електричну інфраструктуру, електроніку, комунікаційну інфраструктуру, інфраструктуру інформаційних технологій і програмне забезпечення, робить розумні міста реальними. Завдання проектування та експлуатації полягає в тому, щоб якомога краще поєднати розумні технології, щоб були достатньо розумними (проте не мали повного контролю) і при цьому стійкими протягом багатьох років;

- *розумне управління (Smart Governance* — системи прийняття рішень, які передбачають обробку, аналіз і візуалізацію великих даних, так званих Big Data, отриманих з інших компонентів розумного міста);

- *розумний громадянин (Smart Citizen* — можливість і наявність доступу до публічних даних мешканців міста, зв'язок громадян з екстреними службами).

Таким чином, у першу чергу прогноз погоди відноситься до систем розумного довкілля (яке відноситься до компоненти розумна інфраструктура), де вже практикується створення і використання таких самостійних систем, як моніторинг стану атмосфери (температура та вологість повітря, атмосферний тиск, швидкість та напрям вітру тощо), контроль рівня забруднення повітря та рівня шуму. Варто зазначити, що тривалий час увага моніторингу і прогнозу погоди не приділялася, акцент робився виключно на аналізі стану забруднення повітря (зокрема, автомобільним транспортом) та реагуванні на значні перевищення [11, 12, 17].

Станом на 2018 р. критеріям (повністю або частково) розумного міста в Україні відповідали Дніпро, Київ, Львів, Вінниця та Харків [24]. Серед них датчики аналізу стану атмосферного повітря встановлено лише у Києві, який є єдиним містом України, включеним у світовий рейтинг, котрий проведений на основі IMD Smart City, і займає 92 місце (зі 102 міст світу). Найбільш розвиненими є Сінгапур, Цюрих (Швейцарія), Осло (Норвегія), Женева (Швейцарія), Копенгаген (Данія), Окленд (Нова Зеландія), Тайбей (КНР), Гельсінкі (Фінляндія), Більбао (Іспанія) та Дюссельдорф (ФРН) [23].

Виявилося, що власне міські громади самі вразливі до змін клімату та їх негативних наслідків [14]. Очевидно, що основною причиною врахування погоди для поточної діяльності служб міста та її планування стало зростання екстремальності погодних умов та збільшення числа небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ (сильні опади, грози, град тощо), які у свою чергу можуть призводити до підтоплення окремих вулиць, паводків на річках, підвищення рівня моря, хвиль тепла, котрі негативно впливають на функціонування електромереж та здоров'я населення.

Включення систем моніторингу і прогнозу погоди до компонентів розумного міста відбулося відносно нещодавно. Одна із найбільш ґрунтовних робіт у цьому напрямку присвячена їх розробці та практичній реалізації у м. Гонконг [25]. Так, завдяки широкому залученню даних спостережень за погодою та чисельних моделей прогнозування погоди вдалося забезпечити надання споживачам (муніципальні служби та громадськість) прогнозів, що охоплюють різні часові масштаби (від поточної прогнози, 9-денного прогнозу, сезонного прогнозу до прогнозу клімату) та різної просторової роздільної здатності. Крім того, попередження та рекомендації щодо різних небезпек природного характеру (наприклад, тропічний циклон, гроза, сильний дощ, зсув, повінь, холодна та дуже спекотна погода тощо).

Загалом можна сказати, що у сучасній парадигмі розумного міста системи моніторингу і прогнозу погоди покликані зберегти людські життя і здоров'я,

запобігти або мінімізувати втрати від пошкодження майна, підняти муніципальні підприємства на якісно новий рівень управління.

На нашу думку, прогноз погоди може органічно бути включеним у систему розумного міста наступними способами:

- як окрема система розумного міста для прийняття рішень управлінських рішень (наприклад, при плануванні проведення ремонту дорожнього покриття, його очищення під час інтенсивних снігопадів тощо) та з метою інформування населення;
- як складова різноманітних систем прийняття рішень;
- в якості основної складової систем прогнозування рівня забруднення повітря (транспорт, викиди підприємств, продукти горіння, які потрапляють в атмосферу унаслідок масштабних природних пожеж та техногенних аварій);
- для управління паркуванням автомобілів паркування з метою їх захисту від негоди (подібний досвід вже є у Фінляндії);
- для балансування енергетичної системи міста;
- у технологіях розумного будинку.

2 СИСТЕМА ПРОГНОЗУ ПОГОДИ РОЗУМНОГО МІСТА УКРАЇНИ: ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА ІДЕОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

На нашу думку, система (в її “ідеальному” варіанті) повинна складатися з наступних блоків (рис. 2.1).

- *Моніторинговий блок* — спостереження за фізичним станом атмосфери, погодними явищами та якістю повітря. В його основі — метеорологічні станції і автоматичні пости державної гідрометеорологічної мережі, а також автоматичні станції та окремі датчики, які належать місцевим органам влади. У майбутньому потребує організації доступу до даних муніципальних мереж спостереження, синхронізації та створення систем контролю якості для різних джерел даних. Одночасно (із проведенням спостережень за термодинамічним

станом атмосфери, вологістю та рівнем забруднення повітря у приземному шарі) повинна діяти національна мережа метеорологічних радіолокаторів, розташованих таким чином, щоб охоплювати всю територію України і забезпечувати перекриття.

Рисунок 2.1 — Основні компоненти системи прогнозу погоди розумного міста

Наявність останньої дасть можливість здійснювати моніторинг хмарності та пов'язаних із нею опадів та явищ (гроза, град, шквали, смерчі тощо). Наявна державна гідрометеорологічна мережа не може забезпечити у повній мірі сучасний рівень покриття території в силу недостатньої щільності точок спостережень. Україна має доступ до даних іноземних метеорологічних супутників і володіє технологіями їх обробки та аналізу, які дозволяють із достатньо високою точністю відтворювати вертикальні профілі температури повітря і вітру та мікрофізичні характеристики хмар [26–28]. Дані аерологічного (вертикального) зондування атмосфери необхідні (при чому не лише в окремо взятому розумному місті, а по території країни в цілому) для отримання фактичної інформації щодо температури та вологості повітря, атмосферного тиску, швидкості вітру на різних висотах. Їх наявність дає можливість робити коригування даних супутникового моніторингу (і, як наслідок, підвищувати точність останніх для території, де не має фактичних даних), покращувати прогноз погоди і використовувати при моделюванні забруднення повітря. На жаль, в останні роки ані щільність мережі таких зондувань, ані їх частота не є достатніми. Три з п'яти елементів моніторингового блоку (спостереження за фізичним станом атмосфери, радіолокаційні та супутникові спостереження), які описані вище, можуть бути використані в інформаційно-комунікаційному блоці (для поширення серед населення та зацікавлених користувачів) та в якості вхідних даних для чисельного прогнозування погоди. Дані аерологічного зондування є важливими для блоків чисельного прогнозування погоди та прогнозування забруднення повітря від різних джерел. Дані про рівень забруднення повітря можуть виступати як самостійне джерело даних в інформаційно-комунікаційному блоці, так і для вирішення задачі з прогнозування забруднення повітря (в якості вхідних даних та верифікації моделі). У 2016 р. в Україні за допомогою компанії було Earth Networks (США) створено систему грозопеленгації. Точність розташування розряду блискавки на місцевості становить близько

200 м. Система дозволяє фіксувати як розряди “земля-хмара”, так і міжмарні розряди [29] і може виступати в якості самостійного джерела даних для інформаційно-комунікаційного блоку з метою попередження населення про небезпеку у місті.

- *Блок прогнозу погоди.* Прогнозування метеорологічних умов як у межах країни, так і окремо взятого регіону чи міста з достатньою просторовою (як по горизонталі, так і по вертикалі) та часовою роздільністю може здійснюватися за допомогою мезомасштабної атмосферної моделі (адаптованої для території України), наприклад, таких як WRF (США) або COSMO (створена однойменним європейським консорціумом). Наразі ця задача значною мірою вирішена. З 2008 р. в Україні впроваджені і вдосконалюються системи чисельного прогнозування погоди, які дозволяють із завчасністю до 5 діб отримувати дані (як в окремо взятій точці, так і їх просторовий розподіл по території) про основні метеорологічні величини біля земної поверхні і на висотах, а також прогнозувати грози [30–35].

- *Блок прогнозу забруднення повітря.* Основою блоку може бути дифузійна модель (або декілька дифузійних моделей з метою порівняння результатів та можливістю вибору оптимального із них), яка здатна моделювати дифузійні процеси на різних просторових масштабах (з лінійним горизонтальним розміром області моделювання від ~ 10 км до 100 км). Більш детально опис цього блоку зроблено у [36].

- *Інформаційно-комунікаційний блок.* На разі в Україні він є найменш розробленим. У державному секторі в автоматичному режимі прогностична інформація (за невеликим виключенням, пов’язаним із задачами моніторингу гроз та пожеж) викладається на веб-сайтах [30, 31, 37]. Розробки з регулярного автоматичного поширення прогнозів погоди у соціальних мережах на даний момент не відомі. Розробки технології автоматичних голосових повідомлень велися Українським гідрометеорологічним центром ДСНС України і були

доступними по всій території держави за номером "122". Розробкою погодних віджетів для смартфонів займаються крупні міжнародні та вітчизняні компанії, які працюють у сфері надання прогностичної інформації про погоду такі, як AccuWeather (США) та Sinoptik (Україна). Дані інформаційно-комунікаційного блоку у свою чергу можуть передаватися в якості вхідних до інших компонент і систем розумного міста. Наприклад, до розумного управління у системи підтримки прийняття рішень щодо зон затоплень чи потенційно небезпечних ситуацій під час техногенних аварій, які вимагатимуть прийняття рішень про евакуацію (тимчасове відселення) мешканців окремих мікрорайонів чи частини міста.

3 СИСТЕМА ПРОГНОЗУ ПОГОДИ РОЗУМНОГО МІСТА УКРАЇНИ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ

У 2021 році на основі моделі WRF ARW v.4.1.3 було розпочато роботи щодо створення системи прогнозу погоди підвищеної просторової роздільності для території України. В основу підходу покладено використання методу вкладених сіток, який детально описаний у [38–40]. Суть методу полягає у тому, що обчислення метеорологічних величин здійснюється послідовно на двох (2-D) і більше доменах (областях моделювання). Загальний називається “материнським”. Відповідно його обчислювальна сітка — “материнською”. Решта доменів, котрі розташовані у межах материнського, і, відповідно, їх обчислювальні сітки — “вкладеними”.

Було створено конфігурацію чисельної мезомасштабної 2-D моделі із кроком по горизонталі 10 км для всієї території України та 2 / 3,3 км для вкладеної сітки, яка охоплює Київську область. На архівних даних проведено ретроспективне прогнозування випадків конвективних опадів, випадіння яких супроводжувалося грозовою активністю, та облогових зимових опадів. Результати моделювання для України в цілому, Києва та області відображено

на рис. 2.2–2.12 (UTC — всесвітній координований час; Київський час = UTC+3 год. влітку / UTC+2 год. взимку).

Рисунок 2.2 — Прогноз опадів на 15-00 UTC 07.07.2020

Загалом використання методу вкладених сіток дає можливість покращити точність прогнозу приземної температури та вологості повітря, атмосферного тиску, швидкості та напрямку вітру. Порівнюючи рис. 2.3 та рис. 2.5, можна відзначити, що використання вкладеної сітки із роздільністю в 2 / 3,3 км дає можливість відтворювати наявність водної поверхні р. Дніпро, різницю між лівим та правим берегом. Досягається це перш за все за рахунок більшої щільності вузлів сітки моделі (див. рис. 2.6–2.8), відповідно більш коректного врахування нерівностей земної поверхні та типів землекористування, а також обчислення метеорологічних величин на основі фізичних схем, що має значну

перевагу над методами інтерполяції даних більш грубої сітки, особливо, коли мова йде про опади.

Рисунок 2.3 — Прогноз приземної температури повітря на 15-00 UTC 07.07.2020

Взагалі прогнозування опадів є напрочуд складною справою. Часто час випадіння прогнозованих опадів у межах доби може дещо випереджати або ж відставати від фактичного. Мають місце помилки прогнозу кількості опадів, які прогножуються. Модель WRF ARW тяжіє до завищення кількості випадків випадіння слабких опадів, проте має високу справджуваність прогнозів для сильних опадів. Використання вкладених сіток дає можливість краще прогнозувати загальну конфігурацію поля опадів та локалізацію осередків сильних опадів. Як видно із рис. 2.2 та рис. 2.4 на вкладеній сітці осередків сильних опадів дещо більше, ніж на материнській, вищою в середині кожного з

них є й інтенсивність опадів (50...70 мм/3 год. проти 30...50 мм/3 год. на материнській сітці).

Рисунок 2.4 — Прогноз опадів на 15-00 UTC 07.07.2020 (вкладена сітка)

Під час проведення чисельних експериментів та подальшої візуалізації отриманих результатів з'ясувалося, що при певних синоптичних ситуаціях (особливо у холодний період року) можуть виникати випадки, коли на відносно малій території (наприклад, м. Київ) практично відсутні горизонтальні градієнти метеорологічної величини, яка прогнозується. На рис. 2.9–2.12 показано випадок випадіння облогових опадів на великій території, який мав місце у січні 2021 р. Класичне (із використанням ізоліній) відображення, яке прийняте у метеорології, для території України в цілому не становить проблеми (рис. 2.9 та рис. 2.11).

Рисунок 2.5 — Прогноз приземної температури повітря на 15-00 UTC 07.07.2020 (вкладена сітка)

Прийнятною є візуалізація й опадів для території Київської області (рис. 2.10). У той же час, при візуалізації опадів, які випадали над містом провести ізолінії практично неможливо, оскільки кількісно значення у вузлах сітки моделі відрізняються на одну-дві десяті мм/3 год. Таким чином, подальші розробка та впровадження прогнозу погоди, як самостійної системи у структурі компонент розумного міста вимагають не тільки покращення прогностичних якостей моделі прогнозу погоди, але й створення нових підходів до аналізу, інтерпретації та подачі інформації кінцевому користувачу.

Рисунок 2.6 — Щільність вузлів материнської сітки моделі
WRF ARW v.4.1.3 (Київська агломерація)

Рисунок 2.7 — Щільність вузлів материнської сітки моделі
WRF ARW v.4.1.3 (м. Київ)

Рисунок 2.8 — Щільність вузлів вкладеної сітки моделі
WRF ARW v.4.1.3 (м. Київ)

Рисунок 2.9 — Прогноз опадів на 15-00 UTC 07.01.2021 (материнська сітка)

Рисунок 2.10 — Прогноз опадів на 15-00 UTC 07.01.2021 (вкладена сітка)

Рисунок 2.11 — Прогноз опадів із використанням в якості картографічної основи OpenStreetMap на 15-00 UTC 07.01.2021 (материнська сітка)

Рисунок 2.12 — Прогноз опадів для м. Київ із використанням в якості картографічної основи OpenStreetMap на 15-00 UTC 07.01.2021 (материнська сітка)

4 ЧИСЕЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУ ПОГОДИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ТОЧНОСТІ

Закономірності перебігу основних фізичних і термодинамічних процесів в атмосфері ґрунтуються на фізичних законах збереження кількості руху, маси й енергії (ці фундаментальні закони залишаються істотно незмінними) й описуються за допомогою рівнянь гідродинаміки. Реалізація прогностичних моделей відбувається за допомогою чисельних методів. Це обумовлено складністю математичних моделей, що описують циркуляційні процеси в атмосфері. Рівняння, з яких складаються такі моделі, є переважно нелінійними трьохвимірними рівняннями другого порядку з малим параметром при похідних другого порядку. Завдяки наявності малого параметра при старших похідних ці рівняння можуть змінювати свій тип (еліптичний, гіперболічний або параболічний) залежно від режиму руху в атмосфері, що моделюється.

Ресурси сучасних навіть дуже потужних комп'ютерних систем поки що не дають змоги здійснювати просторову дискретизацію моделі атмосфери з високим розділенням. А просторова дискретизація з грубим розділенням веде до того, що багато мезомасштабних метеорологічних процесів не описуються цією моделлю, оскільки у такому разі опиняються у класі процесів підсіткового масштабу [38–41].

Таким чином, покращення точності чисельних моделей прогнозу погоди можна досягнути шляхом створення більш ефективних і економічних (з точки зору витрат машинного часу) обчислювальних методів, проведення тривалих спостережень та натурних експериментів з метою створення нових і вдосконалення вже існуючих параметризацій процесів підсіткового масштабу, нових фізичних схем (особливо для крупномасштабної і конвективної хмарності, опадів, граду, урбанізованих територій тощо), тобто вдосконалення власне моделі.

Ще одним шляхом є уточнення вхідних (у тому числі статичних) даних для моделі прогнозу погоди. Для території Київської області за допомогою QGIS та Google Maps було проведено аналіз баз даних, які рекомендовані до використання у WRF щодо землекористування USGS та MODIS IGBP (і взагалі кожна із них є широко розповсюдженим джерелом). USGS була створена Геологічною службою США. MODIS IGBP створена Бостонським університетом на основі даних спостережень за допомогою обробки зйомки спектро радіометра MODIS і базується на класифікації, розробленій у рамках Міжнародної геосферно-біосферної програми. Проведений аналіз показав, що окрім кращої просторової деталізації для MODIS IGBP (у порівнянні із USGS) характерне більш коректне відтворення території міст, лісових масивів та русла р. Дніпро (див. рис. 3.1), проте при цьому не відображаються невеликі населені пункти (які є у USGS). У USGS урбанізована територія м. Києва є значно меншою, ніж площа міста (навіть із врахуванням парків), а площа лісів суттєво заниженою (див. рис. 3.2).

Рисунок 3.1 — Категорії землекористування MODIS IGBP у межах Київської області

Загалом, як USGS, так і MODIS IGBP потребують модифікації на предмет коригування, як мінімум, похибок щодо ідентифікації урбанізованої території.

Інший шлях пов'язаний із асиміляцією даних спостережень, що для короткострокових прогнозів (із завчасністю до 72 год.) дозволяє суттєво зменшити їх помилки [30], проте він вимагає збільшення обчислювальних потужностей щонайменше вдвічі.

Більш швидкого і не менш ефективного результату можна досягнути на етапі постобробки вихідних даних моделі прогнозу погоди шляхом їх коригування за рахунок врахування систематичних помилок власне моделі та зменшення величини помилок, використовуючи різні методи і підходи.

Рисунок 3.2 — Категорії землекористування USGS у межах Київської області

На даний момент одним із найбільш перспективних підходів до уточнення прогнозу чисельної моделі є машинне навчання, а саме нейронні мережі. Сьогодні спектр використання нейронних мереж є широким, що спричинено розвитком нових алгоритмів навчання і збільшенням обчислювальної потужності комп'ютерних систем. Так, на прикладі прогнозів приземної температури повітря для м. Київ та відповідних їм даних фактичних спостережень у [41] було запропоновано архітектуру нейронної мережі, яка дозволяє прогнозувати помилки власне прогнозів чисельної регіональної моделі, з метою подальшого коригування прогнозу неперервних метеорологічних величин. Запропонована архітектура дає можливість досягти

покращення приземної температури повітря приблизно у 50 % випадків прогнозів.

ВИСНОВКИ

У звіті викладено такі основні результати:

1) досліджені місце та роль прогнозу погоди у розумному місті та розроблено концепцію системи прогнозування погоди в рамках розумного міста (основні складові та ідеологію реалізації);

2) створено систему прогнозу погоди підвищеної просторової роздільності для території України на основі використання методу вкладених сіток;

3) виконані чисельні експерименти з метеорологічного прогнозування із використанням розробленої системи.

За темою досліджень у 2022 році опубліковані роботи [1–5].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2022 році

1. Шпиг В., Дорошенко А., Щеглов О., Гуда К. Прогноз погоди у розумному місті: загальна ідеологія та перші результати. *Ексабайтова економіка: підручник* / За редакцією І.Л. Татомир, Ю.О. Шульжика. Трускавець: Посвіт, 2022. С. 166–188.
2. Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Яценко О.А. Верифікація програмних трансформацій для автотюнінгу паралельних програм. *Математична логіка та програмування. Досвід викладання: монографія* / За редакцією М.С. Нікітченка, Н.Г. Русіної. Одеса: Гельветика, 2022. С. 104–118.
3. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113462 — комп'ютерна програма «Інструментальна система LoopRipper для напівавтоматичного розпаралелювання циклічних операторів для графічних прискорювачів» («LoopRipper»). *Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»*. Дата реєстрації 27.06.2022 р.
4. Дорошенко А.Ю., Петрик М.Р., Михалик Д.М., Іваненко П.А., Яценко О.А. Автоматизоване розпаралелювання програми моделювання внутрішньочастинкової дифузії й абсорбції в неоднорідних нанопористих середовищах. *Матеріали Тринадцятій міжнародної науково-практичної конференції з програмування (УкрПРОГ-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3. 11 с. (у друці)
5. Doroshenko A., Shymkovych V., Mamedov T., Yatsenko O. Automated design of neural networks for FPGAs using approximated computing. *Proc. of the Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics (ICMECE 2022) (6–7 October 2022, Barcelona, Spain)*. 6 p. (in print)

II. Використані джерела

6. Albino V., Berardi U., Dangelico R. Smart cities: definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*. 2015. Vol. 22, No. 1. P. 3–21.
7. Neirotti P., de Marco A., Cagliano A.C., Mangano G., Scorrano F. Current trends in smart city initiatives: some stylised facts. *Cities*. 2014. Vol. 38. P. 25–36.
8. Mohanty S.P., Choppali U., Kougianos E. Everything you wanted to know about smart cities. *IEEE Consumer Electronics Magazine*. 2016. Vol. 5, No. 3. P. 60–70.
9. Badii C. et al. Analysis and assessment of a knowledge based smart city architecture providing service APIs. *Future Generation Computer Systems*. 2017. Vol. 75. P. 14–29.
10. Eremia M., Toma L., Sanduleac M. The smart city concept in the 21st century. *Procedia Engineering*. 2017. Vol. 181. P. 12–19.
11. Makiela Z.J. et al. Smart City 4.0: sustainable urban development in the Metropolis GZM. *Sustainability*. 2022. Vol. 14, No. 6. <https://doi.org/10.3390/su14063516>
12. Moura F., de Abreu e Silva J. Smart cities: definitions, evolution of the concept and examples of initiatives. In: W. Leal Filho et al. (eds.) *Industry, Innovation and Infrastructure: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. 2021. P. 1–9.
13. Novotný R., Kuchta R., Kadlec J. Smart city concept, applications and services. *Journal of Telecommunications System & Management*. 2014. Vol. 3, No. 2. 1000117. <https://doi.org/10.4172/2167-0919.1000117>
14. *People-Smart Sustainable Cities* / ed. by Batac C., Goodall M. Geneva: United Nations, 2020. 96 p.

15. Reiber L., Huang G. Comparing study on smart city strategies in Berlin and Shanghai. *Advances in Economics, Business and Management Research*. 2018. Vol. 56. P. 419–422.
16. Sankaran V., Chopra A. Creating global sustainable smart cities (a case study of Masdar city). *Journal of Physics: Conference Series*. 2020. Vol. 1706, No. 1. <http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1706/1/012141>
17. Trindade E.P., Hinnig M.P.F., da Costa E.M. et al. Sustainable development of smart cities: a systematic review of the literature. *Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity*. 2017. Vol. 3, No. 11. <http://dx.doi.org/10.1186/s40852-017-0063-2>
18. Андрієнко А.О. Концепція “розумного міста”: уточнення ключових понять у контексті забезпечення розвитку великого муніципального утворення. *Аспекти публічного правління*. 2018. Том 6, № 8. С. 24–34.
19. Єршова О.Л., Бажан Л.І. Розумне місто — концепція, моделі, технології, стандартизація. *Статистика України*. 2020. № 2–3. С. 68–77.
20. Приходько В.П., Єгорова О.О., Кропова А.С. “Розумні міста” у процесах інноваційного розвитку Європейського Союзу: таргетування, ресурси та потенціал. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”*. 2019. Вип. 24, част. 3. С. 53–59.
21. Кунанець Н., Пасічник В., Химич Г. Досвід реалізації проектів класу “розумне місто” на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій. *Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності*. 2016. № 14. С. 17–37.
22. Позднякова А.М. Впровадження концепції розумних сталих міст в Україні: особливості та рекомендації. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2019. Вип. 2. С. 49–57.

23. Момот Т.В., Мураєв Є.В. Компаративний аналіз зарубіжних практик розвитку розумних міст та можливості їх імплементації в Україні. *Інфраструктура ринку*. 2020. Вип. 42. С. 232–237.
24. Ящишина І.В., Коновалова М.В. Концепція smart city та її реалізація в Україні. *Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Економіка міста та урбаністика” (23 березня 2018, Київ, Україна)*. 2018. С. 236–239.
25. Lee Tc., Wong Wk., Tam Kh. Urban-focused weather and climate services in Hong Kong. *Geoscience Letters*. 2018. Vol. 5, No. 18. <https://doi.org/10.1186/s40562-018-0119-6>
26. Bakhanov V., Kryvobok O., Dorman B. Numerical simulation of frontal mixed cloud systems and cloud microstructure effect on satellite signal. *Proceedings of the 2004 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference (31 May – 4 June 2004, Prague, Czech Republic)*. 2004. P. 301–306.
27. Kryvobok O., Kulbida M., Savchenko L. Monitoring of severe weather in Ukraine with the use of satellite data. *Use of satellite and in-situ Data to Improve Sustainability / Part of the series NATO Science and Security / Series C / Environmental Security*. Netherlands: Springer, 2011. P. 41–48.
28. Коман М.М. Визначення напрямку та швидкості вітру за супутниковими зображеннями для території України. *Український гідрометеорологічний журнал*. 2020. Т. 26. С. 24–36.
29. Кривобок А.А., Кривошеин А.О., Коман М.М., Крупа Е.О. Украинский сегмент системы грозопеленгации ENTLN. *Український гідрометеорологічний журнал*. 2018. Т. 21, Р. 5–20.
30. Shpyg V., Budak I., Mykhailovskyi V., Pishniak D., Katsalova L., Poperechnyi P. The application of regional NWP models to operational weather forecasting in Ukraine. CAS Technical Conference (TECO) on “Responding to the Environmental Stressors of the 21st Century” (18 – 19 November 2013, Antalya, Turkey). 2013. 2 p.

31. Doroshenko A., Shpyg V., Budak I., Huda K. Numerical atmospheric models and their application in different areas of economics. In: Kvasniy L., Tatomyr I. (eds) *Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph*. Praha: Oktan Print, 2020. P. 155–171.
32. Katsalova L.M., Shpyg V.M. The choice of optimal lag for Kriging interpolation of NWP model forecast. *Meteorology, Hydrology and Water Management*. 2016. Vol. 4, No. 2. P. 23–28.
33. Shpyg V., Budak I. WRF reflectivity simulation and verification of thunderstorm forecast by radar and surface observation. *Proc. 16th International Radar Symposium (24–26 June 2015, Dresden, Germany)*. 2015. P. 610–615.
34. Shpyg V., Budak I. Estimation of effectiveness of thunderstorms observation and their forecast by the instability indices. *Proc. 7th International Verification Methods Workshop (3–11 May 2017, Berlin, Germany)*. *Annalen der Meteorologie*. 2017. Vol. 51. P. 81.
35. Шпиг В.М., Будак І.В. Особливості прогнозування сильних опадів в умовах гірської місцевості. *Фізична географія та геоморфологія*. 2010. Вип. 3. С. 92–99.
36. Осадчий В.І. та ін. Система оперативного реагування на аварійні викиди шкідливих домішок в атмосферу. *Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту*. 2015. Вип. 267. С. 3–8.
37. Шпиг В.М. Точність прогнозу термодинамічних метеорологічних величин і опадів в умовах гірської місцевості за гідростатичною та негідростатичною чисельними атмосферними мезомасштабними моделями. *Фізична географія та геоморфологія*. 2014. Вип. 4. С. 117–136.
38. Прусов В.А., Дорошенко А.Ю. Фізичні і математичні моделі, чисельні методи аналізу і прогнозу природних та техногенних процесів в атмосфері. Київ: Наукова думка, 2006. 542 с.
39. Prusov V.A., Doroshenko A.Y. (2016) Hydrodynamic Modeling of Industrial Pollutants Spreading in Atmosphere. *Mathematical Problems in Meteorological*

Modelling ; A. Bátkai, P. Csomós, A. Horányi, I. Faragó, G. Szépszó (eds.), *Mathematics in Industry*. Vol. 24. Cham: Springer International Publishing, Switzerland, 2016. P. 87–116.

40. Prusov V., Doroshenko A. Computational techniques for modeling atmospheric processes. Hershey: IGI Global, 2018. 460 p.

41. Дорошенко А.Ю., Шпиг В.М., Кушніренко Р.В. Застосування машинного навчання для уточнення чисельних метеорологічних прогнозів. *Проблеми програмування*. 2020. № 2–3. С. 375–383.